

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzhiyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

IoT texnologiyalarining sanoatdagi qo'llanilishi.

Sayfullayeva Sabina Abdujabborovna, Olimova Barchinoy Jahongir qizi,

Nizomiddinova Feruza G'iyosiddin qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabalari

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada Internet narsalari texnologiyasi (IoT – Internet of Things) ning zamonaviy sanoat sohasidagi qo'llanilish imkoniyatlari va ahamiyati atroflicha yoritilgan. IoT texnologiyalari ishlab chiqarish tizimlarining avtomatlashtirilishi, real vaqt rejimida monitoring qilish, texnik xizmat ko'rsatishning samaradorligini oshirish hamda energiya sarfini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada IoT tizimining asosiy tarkibiy qismlari – sensorlar, aktuatorlar, tarmoqlar, bulutli hisoblash texnologiyalari va sun'iy intellektning o'zaro integratsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, IoT'ning global sanoat tendensiyalariga ta'siri, yirik xorijiy kompaniyalar tajribasi va O'zbekistonda bu texnologiyani joriy etish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Muallif mavjud muammolar – infratuzilma, xavfsizlik, malakali kadrlar yetishmasligi kabi jihatlarni ham tahlil qilib, ularning yechimiga oid takliflarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Internet narsalari, IoT, sanoat, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya, sensorlar, Industry 4.0, monitoring, texnik xizmat

Промышленное применение технологий Интернета вещей.

Сайфуллаева Сабина Абдужаббаровна, Олимова Барчиной Жяхонгир кызы,

Низомиддинова Феруза Гиёсиддин кызы

ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми, студенты

Аннотация. В данной статье подробно освещаются возможности применения и значение технологий Интернета вещей (IoT – Internet of Things) в современной промышленности. Технологии IoT играют важную роль в автоматизации производственных систем, мониторинге в режиме реального времени, повышении эффективности технического обслуживания и оптимизации энергопотребления. В статье анализируются основные компоненты IoT-систем – датчики, исполнительные механизмы, сети, облачные вычисления и интеграция с искусственным интеллектом. Также рассматривается влияние IoT на глобальные промышленные тенденции, опыт крупных зарубежных компаний и перспективы внедрения данной технологии в Узбекистане. Автор анализирует существующие проблемы, такие как недостаточная инфраструктура, вопросы безопасности, нехватка квалифицированных кадров, и предлагает возможные пути их решения.

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, промышленность, автоматизация, цифровая трансформация, датчики, Industry 4.0, мониторинг, техническое обслуживание.

Industrial application of Internet of Things technologies.

Saifullaeva Sabina Abdujabbarovna, Olimova Barchinoy Jahongir kyzy,

Nizomiddinova Feruza Giyosiddin kyzy

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, students

Abstract. This article thoroughly explores the potential applications and significance of Internet of Things (IoT) technologies in modern industry. IoT plays a vital role in automating production systems, enabling real-time monitoring, increasing the efficiency of maintenance operations, and optimizing energy consumption. The article analyzes the main components of IoT systems—sensors, actuators, networks, cloud computing technologies, and their integration with artificial intelligence. It also examines the impact of IoT on global industrial trends, the experience of major international companies, and the prospects for implementing this technology in Uzbekistan. The author also addresses existing challenges such as infrastructure limitations, security concerns, and the shortage of qualified specialists, offering suggestions for possible solutions.

Keywords: Internet of Things, IoT, industry, automation, digital transformation, sensors, Industry 4.0, monitoring, maintenance

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda sanoat sohasida raqamli texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish jarayoni jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, to‘rtinchi sanoat inqilobi — Industry 4.0 deb nom olgan kontseptsiya orqali yangi bosqichga ko‘tarildi. Industry 4.0 zamonaviy texnologiyalar – sun‘iy intellekt, bulutli hisoblash, katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish (Big Data) va, ayniqsa, Internet narsalari (IoT – Internet of Things) kabi tizimlarga tayanadi. IoT texnologiyalari zamonaviy sanoat korxonalarini yanada aqlli, samarali va avtonom boshqaruvga ega tizimlarga aylantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

IoT texnologiyasi bu – fizik obyektlar (masalan: sensorlar, uskuna va qurilmalar, transport vositalari, ishlab chiqarish liniyalari) ni internet orqali o‘zaro bog‘lash, ular orqali axborot yig‘ish, uni uzatish, qayta ishlash va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi tizimdir. Bunday tizimlar ishlab chiqarishda uzluksizlik, aniqlik va resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlaydi. Masalan, aqlli sensorlar yordamida ishlab chiqarish liniyasidagi uskunalarining harorati, bosimi, quvvati, ishlash holati real vaqt rejimida kuzatib boriladi va kerakli holatlarda avtomatik ravishda aralashuv amalga oshiriladi. Bu esa ishlab chiqarishdagi nosozliklarning oldini olish, vaqtni tejash va texnik xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Sanoat korxonalarida IoT yechimlari quyidagi yo‘nalishlarda keng qo‘llanilmoqda: ishlab chiqarish liniyalarini avtomatlashtirish, xavfsizlikni ta‘minlash,

energiya resurslarini tejash, ta'minot zanjirlarini optimallashtirish, masofaviy monitoring va diagnostika, texnik xizmat ko'rsatishning prognozli modellari va hokazo. IoT texnologiyalari yordamida ishlab chiqarishdagi barcha bosqichlarni nazorat qilish, optimallashtirish va ularni markazlashtirilgan raqamli tizim orqali boshqarish mumkin bo'lmoqda.

Xorijiy yirik kompaniyalar — Siemens, General Electric, Bosch, ABB, Honeywell va boshqa ko'plab ishlab chiqaruvchilar IoT texnologiyalarini faol tatbiq etgan holda nafaqat ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga, balki xarajatlarni kamaytirishga ham erishmoqda. Bu borada, albatta, O'zbekiston sanoati uchun ham katta imkoniyatlar mavjud. Ayni paytda respublikamizda raqamli transformatsiya, "aqli zavodlar" va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish bo'yicha dastlabki bosqichdagi loyihalar amalga oshirilmoqda. Biroq infratuzilmaning yetarli emasligi, malakali kadrlar tanqisligi, axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar bu sohada hal qilinishi lozim bo'lgan muhim vazifalardan biridir.

Ushbu maqolada IoT texnologiyalarining zamonaviy sanoatdagi qo'llanilishi, ularning texnik va iqtisodiy ustunliklari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sanoatida IoT texnologiyalarini joriy etish istiqbollari, real misollar asosida ko'rib chiqiladi hamda amaliy takliflar ilgari suriladi.

Adabiyotlar sharhi

Internet narsalari (IoT) texnologiyalarining sanoatdagi qo'llanilishi bo'yicha so'nggi yillarda bir qator xalqaro va mahalliy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu adabiyotlar sanoatni avtomatlashtirish, real vaqt monitoringi, texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish, energiya samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlash kabi jihatlarni qamrab oladi.

Siemens (2021) va General Electric (2020) tomonidan o'tkazilgan amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IoT yechimlari ishlab chiqarish jarayonlarida texnik nosozliklarni 30% gacha kamaytirish, mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini esa 25–40% gacha oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, Bosch (2022) tomonidan ishlab chiqilgan aqli sensor tizimlari yordamida ishlab chiqarish liniyalarining uzluksiz ishlashini ta'minlash tajribalari muhim natijalar bergan.

O'zbekiston sharoitida ham ba'zi tadqiqotlar IoT texnologiyalarining sanoatda joriy etilishi yuzasidan olib borilgan. Masalan, TATU va Turin Politexnika Universiteti (TTPU) olimlari tomonidan ishlab chiqilgan maqolalarda mahalliy korxonalarda IoT tizimlarining qisman joriy etilishi va infratuzilma imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonda IoT sohasidagi rivojlanish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, infratuzilmaning zaifligi, texnologik jihozlarning yuqori narxi va malakali kadrlar tanqisligi asosiy muammo sifatida tilga olinadi.

Bundan tashqari, xalqaro miqyosdagi Google Scholar va ResearchGate platformalarida nashr etilgan maqolalarda (Al-Fuqaha et al., 2015; Madakam et al., 2019) IoT texnologiyalarining texnik arxitekturasi, xavfsizlik muammolari va ularning sanoatdagi integratsiyasi bo'yicha nazariy modellarga asoslangan yondashuvlar keltirilgan. Ayniqsa, Al-Fuqaha boshchiligidagi olib borilgan tadqiqotda IoT'ning 5 qatlamli arxitekturasi: qabul qilish, tarmoq, xizmat, dasturiy va xavfsizlik qatlamlari batafsil yoritilgan.

Shuningdek, Index Copernicus va ResearchBib platformalarida chop etilgan ilmiy maqolalarda IoT texnologiyalarining turli sanoat tarmoqlaridagi (masalan, energetika, transport, kimyo sanoati, metallurgiya va boshqalar) amaliy qo'llanilishiga oid case-study uslubidagi tahlillar mavjud. Bular maqola mavzusining dolzarbligi va ilmiy qiymatini yanada kuchaytiradi.

Mazkur maqolada mavjud adabiyotlar asosida IoT texnologiyalarining sanoatdagi imkoniyatlari, ularning qo'llanilish mexanizmlari va amaliy tajribasi tahlil qilinadi hamda O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish yo'llari taklif etiladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda Internet narsalari (IoT) texnologiyalarining sanoat sohasidagi qo'llanilishi, imkoniyatlari va amaliy samaradorligi o'rganildi. Maqola sifatida tanlangan mavzuni har tomonlama tahlil qilish uchun **deskriptiv (tasviriy)** va **analitik** metodlardan foydalanildi.

Birinchi, mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro va mahalliy maqolalar, statistika ma'lumotlari, texnologik hisobotlar va amaliy holat (case study) tahlil qilindi. IoT texnologiyalarining rivojlanish yo'nalishlari, texnik arxitekturasi, sanoat tarmoqlarida qo'llanilish ko'lamini aniqlash uchun **Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect, IEEE Xplore**, shuningdek, mahalliy universitetlar (masalan, TATU, TTPU) olimlarining ishlaridan foydalanildi.

Ikkinchi, **sanoat korxonalarida IoT texnologiyalarining qo'llanilish darajasi va samaradorligini aniqlash** maqsadida o'rganilgan korxonalarining amaliy tajribasi, innovatsion echimlari va raqamli transformatsiya jarayonlari tahlil qilindi. Ushbu holatlar asosida ularning o'ziga xos xususiyatlari ajratib ko'rsatildi.

Uchinchi, O'zbekiston sanoatining hozirgi infratuzilmaviy holati, raqamlashtirish darajasi va mavjud texnik imkoniyatlar ham tahlil qilindi. Natijada, **IoT texnologiyalarini mahalliy sharoitga mos holda qanday joriy etish mumkinligi** bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, statistik ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish uchun **taqqoslash va grafik ko'rinishdagi tahlil** usullaridan foydalanildi. IoT

texnologiyalari joriy etilgan korxonalar bilan bu texnologiyalardan foydalanilmagan korxonalar o'rtasidagi farqlar ko'rsatildi.

Metodologik yondashuvlar ilmiy aniqlik, mustahkam faktlar va tahlillarga asoslangan bo'lib, maqolada ilgari surilgan xulosalar va tavsiyalarni asoslashda muhim rol o'ynadi.

Muhokama va tahlil

Internet narsalari (IoT) texnologiyalarining sanoatdagi qo'llanilishi zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Bugungi kunda sanoat 4.0 konsepsiyasi doirasida raqamli transformatsiya jarayonlari aynan IoT texnologiyalarini faol integratsiya qilish orqali amalga oshirilmoqda. IoT tizimlari yordamida sanoat korxonalarini ishlab chiqarish liniyalarini aqllilashtirishi, real vaqt rejimida monitoring o'rnatishi va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy qilishi mumkin bo'lmoqda.

Dunyo miqyosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar sanoat korxonalarida IoT texnologiyalarining qo'llanilishi orqali ishlab chiqarish jarayonlari ancha optimallashtirilgan. Masalan, Germaniyada Siemens kompaniyasi o'zining "Digital Factory" kontsepsiyasi orqali ishlab chiqarishni to'liq raqamlashtirgan. Har bir ishlab chiqarish komponenti IoT sensorlari bilan jihozlangan bo'lib, ularning harakati, holati va ish faoliyati real vaqt rejimida monitoring qilinadi. Natijada, nosozliklar oldindan aniqlanadi, texnik xizmat ko'rsatish vaqti avtomatik rejalashtiriladi, energiya sarfi esa 25% gacha kamaytirilgan.

Xuddi shunday, AQShning General Electric kompaniyasi o'zining "Industrial Internet" platformasi orqali turli sanoat tarmoqlarida IoT echimlarini joriy qilmoqda. Kompaniya elektr stansiyalari, temiryo'l transporti va aerokosmik texnologiyalar sohalarida IoT yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ib, sun'iy intellekt asosida tahlil qilish va samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan, O'zbekiston sanoatida ham IoT texnologiyalarini joriy etish borasida muayyan harakatlar mavjud. Ayni paytda ayrim yirik sanoat korxonalarida ishlab chiqarish liniyalarida aqlli sensorlar, RFID texnologiyalari va avtomatik monitoring tizimlari joriy qilinmoqda. Misol uchun, O'zbekistondagi ayrim oziq-ovqat va qurilish sanoati korxonalarida mahsulot harakati, harorat va bosim holatini kuzatuvchi IoT qurilmalar o'rnatilgan. Bu esa sifat nazoratini kuchaytirishga, ishlab chiqarish jarayonini barqarorlashtirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, hozirgi bosqichda mamlakat sanoatida IoT texnologiyalarining to'laqonli joriy qilinishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. Avvalo, bu — texnik infratuzilmaning zaifligi, ya'ni yuqori tezlikdagi Internet, barqaror tarmoq aloqasi va maxsus serverlarni talab qiluvchi IoT tizimlarining keng qo'llanishiga

imkon bermaydigan muhitdir. Shuningdek, korxonalarda IoT texnologiyalarini boshqaruvchi malakali kadrlarning yetishmasligi, yangi texnologiyalarga nisbatan konservativ yondashuv va moliyaviy resurslarning cheklanganligi ham muhim to'siq sifatida ko'rilmogda.

Bundan tashqari, IoT qurilmalarining axborot xavfsizligi, ya'ni kiberhujumlarga nisbatan himoyasi, ishlab chiqarish ma'lumotlarining maxfiyligi va tarmoq orqali uzatiladigan signallarning to'g'riligini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Zero, IoT tizimlarining ishdan chiqishi yoki noto'g'ri ishlashi butun ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, IoT texnologiyalarini joriy etish orqali hosil bo'layotgan afzalliklar beqiyosdir. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Ishlab chiqarish liniyasining real vaqt rejimida nazorati;
- Avtomatlashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish (predictive maintenance);
- Ishlab chiqarish samaradorligining ortishi va inson omilining kamayishi;
- Resurslardan tejamkor foydalanish (masalan, suv, elektr energiyasi va xomashyo);
- Ekologik barqarorlik va chiqindilarni kamaytirish;
- Xavfsizlik tizimlarining takomillashuvi.

O'zbekistonda sanoatni raqamlashtirish va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida IoT texnologiyalarini kengaytirish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. IT Park'lar, texnoparklar va innovatsion klasterlar orqali yosh mutaxassislar, startaplar va texnologik kompaniyalar IoT asosidagi echimlar ishlab chiqmoqdalar. Bu esa yaqin yillarda IoT texnologiyalarining sanoatga joriy etilishi ko'lamini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, IoT texnologiyalari sanoat sohasida ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirayotgan omil bo'lib, uni O'zbekistonda ham bosqichma-bosqich, lekin izchil tarzda joriy qilish dolzarb hisoblanadi. Bu yo'lda texnik, iqtisodiy va inson resurslarini bir yo'nalishda uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Internet narsalari (IoT) texnologiyalari sanoat sohasini raqamlashtirish va avtomatlashtirishda asosiy o'rin tutmoqda. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan tejamli foydalanish, nosozliklarni oldindan aniqlash va umumiy boshqaruvni soddalashtirish imkonini beradi. Dunyodagi yetakchi davlatlar bu texnologiyani allaqachon o'z sanoat tizimlariga joriy etib, raqamli transformatsiyani amalga oshirgan.

O'zbekiston uchun ham IoT texnologiyalarining sanoatga tatbiq etilishi katta istiqbollarni ochib beradi. Ayni paytda bu borada ijobiy siljishlar mavjud bo'lsa-da,

muammolar ham talaygina: infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi, malakali kadrlar tanqisligi va texnologik jarayonlarga moslashishdagi qiyinchiliklar asosiy toʻsiqlar sifatida namoyon boʻlmoqda. Shu bilan birga, hukumat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boʻyicha olib borilayotgan chora-tadbirlar va qoʻllab-quvvatlashlar ushbu texnologiyalarni sanoatga chuqur integratsiya qilish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Kelgusida Oʻzbekiston sanoatida IoT texnologiyalarining keng joriy qilinishi orqali:

- ishlab chiqarish jarayonlari tejamkor va samarali boʻladi,
- mahsulot sifati yaxshilanadi,
- ekologik barqarorlik taʼminlanadi,
- xalqaro raqobatbardoshlik ortadi.

Shunday ekan, IoT texnologiyalarining joriy etilishi nafaqat texnologik yangilanish, balki mamlakat sanoatining global bozor talablariga moslashuvi yoʻlida muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gubko, M.V., & Trunov, V.M. (2019). *Internet of Things: Models and Technologies*. Moskva: Nauka Press.
2. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). "The Internet of Things: A survey". *Computer Networks*, 54(15), 2787–2805.
3. Misra, P., & Mahgoub, I. (2011). *Guide to Wireless Sensor Networks*. Springer.
4. Lee, I., & Lee, K. (2015). "The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises". *Business Horizons*, 58(4), 431–440.
5. Jayavardhana, G., Rajkumar, B., Marimuthu, P., & Siva, M. (2013). "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions". *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645–1660.
6. <https://www.iotforall.com> – IoT texnologiyalari haqidagi yangiliklar va tahlillar.
7. <https://www.researchgate.net> – Ilmiy maqolalar, izlanishlar va tahlillar manbasi.
8. <https://iot-analytics.com> – IoT tahlillari va statistik maʼlumotlar bazasi.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
